

भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में बिरसाईत धर्म का प्रभाव

विनोद कुमार लोहरा

शोधार्थी, यू0जी0सी0 नेट, विश्वविद्यालय इतिहास विभाग,
राँची विश्वविद्यालय, राँची।

E- Mail ID: vinodlohra89@gmail.com

Corresponding Author- विनोद कुमार लोहरा

सारांश :

भारतवर्ष के स्वतंत्रता संघर्ष में धर्म-गुरुओं का बड़ा योगदान रहा है, जब छोटानागपुर की धरती पर ब्रिटिश हुकूमत की पाँव जमने लगा तो आदिवासी धर्म-गुरुओं ने भी विदेशी षडयंत्र के खिलाफ आदिवासी समुदाय के बीच जागरूकता एवं एकता लाने के लिए कार्य करना शुरू किये, चाहे वो वीर बुधु भगत हो या भगीरथ मांझी। ठीक इसी तरह 19वीं सदी के अंतिम दशक में छोटानागपुर के मुण्डा बहुल क्षेत्र में बिरसा मुण्डा ने उलगुलान के माध्यम से मुण्डा आदिवासियों को धार्मिक एवं राजनीतिक रूप से एक धागे में बांधने का प्रयास किया था।

परिचय

इतिहासकारों के अनुसार बिरसा मुण्डा का जन्म 15 नवम्बर 1875 ई0 को हुआ था और मौखिक स्रोत के अनुसार बिरसा का जन्म स्थान 'उलीहातू' एवं 'चलकद' दोनों ही स्थानों का उल्लेख किया गया है।¹ जो आगे चलकर ये ही दोनों स्थान उलगुलान का मुख्य केन्द्र भी बना था, बिरसा मुण्डा का आन्दोलन मुख्य रूप से ब्रिटिश हुकूमत के साथ-साथ ईसाई धर्म के खिलाफ भी रहा था, क्योंकि बिरसा का प्रारंभिक शिक्षा जर्मन ईसाई मिशन में हुआ था, तो कुछ वर्षों तक बिरसा ईसाई धर्म का अनुयायी भी रहा था,² लेकिन जब मुण्डा आदिवासियों पर विदेशी हुकूमत का आत्याचार बढ़ने लगा तो बिरसा ने ईसाई धर्म त्यागकर हिन्दू धर्म अर्थात् वैष्णव धर्म को स्वीकार कर लिया था, अब बिरसा का जीवन एक धर्म-गुरु की तरह व्यतीत हो रहा था, अंतर इतना था कि वह धार्मिक प्रभाव में रहता था उसके जीवन में कई तरह की विलक्षण घटनाएँ घटती रहती थी और आगे चलकर वर्ष 1895 के लगभग वह मुण्डा समुदाय के बीच धर्म गुरु के रूप में विख्यात हो गया, उसके बाद वह मुण्डाओं के बीच प्रचलित बोंगा एवं पूजा प्रथा को नफरत करने लगा, साथ ही बलि प्रथा का विरोध किया और एक नये धर्म का सृजन किया जिसे 'बिरसाईत धर्म' कहा जाता है। इतिहासकार एस0सी0 रॉय ने भी इस धर्म का उल्लेख करते हुए लिखा है कि बिरसा ने जिस नये धर्म का सृजन किया था, उसका प्रभाव पूरे मुण्डा समुदाय पर पड़ा था। बिरसा की अवलौकिक शक्तियों पर पूरा मुण्डा समाज को विश्वास हो गया था तथा बिरसा की ख्याति मुण्डाओं के बीच फैल गई थी, इसके उपरान्त बिरसा पवित्र धागा पहनने लगे और गाँवों में घूम-घूम कर अस्वस्थ लोगों को स्वस्थ बनाने लगा, सम्पूर्ण मुण्डा समाज बिरसा के भीतर स्थित असाधारण शक्ति का विश्वास करने लगे। इसी दौरान कई क्षेत्रों में चेचक एक महामारी के रूप में फैल गया था और बिरसा ने लोगों का निःस्वार्थ सेवा किया था, जिससे सभी क्षेत्रों से श्रद्धा पूर्वक लोग बिरसा के दर्शन करने आने लगे तथा उसके अनुयायी बनने लगे थे। फादर हॉफमैन ने भी इस घटना का जिक्र किया है कि बिरसा से मिलने एवं उसके उपदेश सुनने तथा उसकी अवलौकिक शक्ति से स्वस्थ लाभ प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते थे। वास्तव में आनन्द पांडे नामक व्यक्ति के सम्पर्क में आने से बिरसा का झुकाव वैष्णव धर्म की ओर हो गया था और नीम वृक्ष के नीचे अपने लोगों को उपदेश देना शुरू किया था।³

बिरसा का बिरसाईत धर्म मुण्डा समुदाय के बीच सुधारवादी सिद्धान्तों के आधार पर चल रहा था,

किन्तु उसके अनुयायियों में भीतर ही भीतर ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध विरोध का भी स्वर था। क्योंकि ईसाई धर्म को संरक्षण देने वाली विदेशी हुकूमत का आत्याचार छोटानागपुर में बढ़ता जा रहा था, इसी लिए बिरसा ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए मुण्डा आदिवासियों को एक धर्म में लाने का प्रयास किया और बिरसाईत धर्म का अनुयायी बना कर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष करने के लिए उचित अवसर तलाश करने लगा अर्थात् बिरसा के नए धर्म का उद्देश्य ही था— मुण्डा आदिवासियों के मन में आत्मविश्वास पैदा कर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह खड़ा करना, इस कार्य को पूरा करने के लिए बिरसा स्वयं धर्म-गुरु के रूप में अपने आप को स्थापित किया और बिरसाईत धर्म के प्रचार के लिए 12 अनुयायियों को नियुक्त किया जो सोमा मुण्डा नामक व्यक्ति को धर्म प्रचार का भार सौंपा था। वर्तमान में सिंहभूम क्षेत्र के आदिवासी समुदाय में इस धर्म के कुछ अंश दिखाई देता है। ये ही कारण है कि आज भी बिरसा मुण्डा को 'धरती आबा' के रूप में जाना जाता है।⁴

बिरसा मुण्डा ब्रिटिश हुकूमत के आत्याचारों से सबसे पहले 1893-94 ई0 में ही परिचित हुआ था। जब ब्रिटिश सरकार ने 'भारतीय वन अधिनियम 1878 के तहत आदिवासियों को उनके मूल अधिकारों से वंचित करना शुरू किया था।⁵ लेकिन धीरे-धीरे जब ब्रिटिश सरकार ने आदिवासियों को परती भूमि से भी बेदखल करने लगा तो बिरसा ने अपने वर्तमान समय में मुण्डा आदिवासियों को धार्मिक रूप से एक सूत्र में बांध कर राजनीतिक विरोध करना शुरू किया था और 'मुण्डा राज' स्थापित करने का आह्वान किया था, इस घटना से ब्रिटिश सरकार आश्चर्य चकित हो गया था। क्योंकि बिरसाईत धर्म के अनुयायी मुण्डा राज स्थापित करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए घूम-घूम कर विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार करने लगे थे। अतः ऐसी पृष्ठभूमि में ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1895 ई0 में बिरसा मुण्डा को गिरफ्तार कर लिया और भारतीय दण्ड संहिता की धारा-505 के अधीन 19 नवम्बर 1895 को दोषी ठहराया गया तथा 50 रूपया का जुर्माना लगाकर 2 वर्ष की कारावास की सजा दी गई।⁶ बिरसा के आन्दोलन के दमन और उस बारे में की गई सरकारी कार्रवाई से एक परिणाम यह हुआ कि घटनाओं ने अत्यधिक सरलता के साथ विपरीत दिशा में बदल दिया, नये लोगों ने ब्रिटिश सरकार के भय से ईसाई धर्म स्वीकार करने लगे और जो ईसाई धर्म छोड़कर चले गये थे, वे पुनः ईसाई धर्म की छत्रछाया में आ गये, आदिवासियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिशोध के कदम की आशंका से बहुत ही ज्यादा

भयभीत होकर पादरियों की आड़ में शरण लेना उचित समझा।

जब बिरसा को 'हिरक जयंती' के अवसर पर 30 नवम्बर 1897 ई0 को जेल से रिहा कर दिया, तो कुछ दिनों के बाद उसके बिरसाईत अनुयायी बिरसा से मिलने आये और पुनः अपने खोये अधिकारों को फिर से हासिल करने की योजना बनाने लगे, इस उद्देश्य को सफल बनाने के लिए बिरसा ने बिरसाईत अनुयायी एवं शिष्यगण को दो टुकड़ियों में बांट दिये और एक टुकड़ी पर धार्मिक प्रचार का भार सौंपा गया अर्थात् पुनः बिरसाईत धर्म का पुनरुत्थान किया गया, जो धार्मिक आन्दोलन के तैयारी के सिलसिले में आन्दोलन का रूपरूप ही बदल गया और धार्मिक संगठन के इस स्वरूप से राजनैतिक आन्दोलन की तैयारी शुरू हुई, जो आगे चलकर 1897 ई0 से 1900 ई0 तक बिरसा के नेतृत्व में उलगुलान का सुत्रधार पारित हुआ, इस उलगुलान में बिरसाईत अनुयायी चाहे पुरुष हो या स्त्री एवं बच्चे, सभी ने बढ़-चढ़ कर बिरसा को अपना सहयोग दिया था तथा बिरसा ने भी मुण्डा समाज में एकता स्थापित करने के लिए चुटिया का राम मंदिर और जगन्नाथ मंदिर जाकर उलगुलान को धार्मिक रंग चढ़ाने का कार्य किया था, साथ ही साथ वह डोइसा स्थित नवरत्नगढ़ का भी यात्रा किया, हालांकि इन सभी स्थलों का निर्माण नागवंशी राजाओं ने किया था, किन्तु बिरसा ने ऐसा संदेश देने का प्रयास किया कि इन सभी स्थलों पर कोम्पट मुण्डाओं का अधिकार है, वास्तव में ऐसा करने के पीछे बिरसा का उद्देश्य निहित था कि वह ऐसा कर मुण्डाओं को उनके प्राचीन गौरवगाथा की याद दिलाना चाहता था, उसका ऐसा विश्वास था कि ऐसा होने पर मुण्डा लोगों में आत्म विश्वास आ जायेगा और सभी एक सूत्र में बंध जायेंगे। बिरसा अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए चुटिया के राम मंदिर से तुलसी का पौधा, डोईसा के नवरत्नगढ़ से मिट्टी और जगन्नाथ मंदिर से चंदन एकत्रित करने का योजना बनाया था, इस घटना को अंजाम देने के लिए बिरसा एवं उसके सैकड़ों अनुयायी इन क्षेत्रों में पहुँचकर अपने कार्यक्रम को सफल बनाया और इसी दौरान इन क्षेत्रों के स्थानीय आदिवासियों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करने का आवहन किया और अपने बिरसाईत अनुयायियों पर 'पवित्र जल' छिड़काव करके उन्हें विश्वास दिलाया कि वे सभी अप्रजय हो गये हैं।⁷

बिरसा ने उलगुलान की शुरुवात 1899 ई0 के क्रिसमस की पूर्व संध्या के दिन को निर्धारित किया था अर्थात् योजना के अनुसार बिरसाईत धर्म का ईसाई धर्म के ऊपर प्रहार रहा था, इस दिन बिरसाईत अनुयायियों ने विशेषकर ईसाई पादरी एवं गिरजाघरों को निशाना बनाया, जिससे इस उलगुलान की लहर तुरन्त मुण्डा प्रदेश अर्थात् सिंहभूम, खूँटी, कर्रा, तोरपा, तमाड़ तथा बसिया तक फैल गया, इस उलगुलान में बिरसाईत अनुयायियों का मुख्य नारा था— हेन्दे राम्बड़ा रे केच्चे, पुण्डी राम्बड़ा रे केच्चे—केच्चे, इसका मतलब है कि काले ईसाईयों और गोरे ईसाईयों का सर काट दो। इन घटनाओं को देखकर ब्रिटिश सरकार द्वारा पुनः बिरसा की गिरफ्तारी के लिए डोरण्डा सैन्य मुख्यालय से पुलिस भेजे गये, दूसरी तरफ बिरसाईत अनुयायी भी बगावत की तैयारियाँ शुरू कर दी और सईलरकब पहाड़ी पर बिरसा के धार्मिक एवं राजनैतिक अनुयायी उलगुलान की तैयारी करने लगे, बिरसा स्वयं अपने अनुयायियों पर बीर दा (वीर—जल) छिड़क कर यह

सिद्ध करने का प्रयास किया कि उसके अनुयायी अजेय हैं अर्थात् बिरसा ने अपने सैन्य संगठन में भी धार्मिक रंग चढ़ा दिया था।⁸ जब 5 जनवरी 1900 ई0 में बिरसा का सहयोगी गया मुण्डा को पुलिसों ने गिरफ्तार कर लिया तो बिरसा ने अपने अनुयायियों के साथ उलगुलान का केन्द्र डोम्बारी को बनाया और ब्रिटिश सरकार के सिपाहियों के साथ लम्बे समय तक संघर्ष के बाद बिरसा के अनुयायियों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष आत्म समर्पण करना पड़ा तथा कुछ दिनों के बाद धोखे से बिरसा को 03 मार्च, 1900 ई0 में पकड़ लिया गया। अतः मुकदमा चलने के दौरान ही 9 जून 1900 ई0 में बिरसा मुण्डा का देहान्त जेल में हो गया था।⁹

निष्कर्ष :-

बिरसा मुण्डा का उलगुलान दो चरणों में हुआ था, जो धार्मिक एवं राजनीतिक मुख्य रूप से शामिल रहा था, इसने ब्रिटिश सरकार से संघर्ष करने के लिए अपने समाज के लोगों को धार्मिक अंध विश्वास से निकालने का प्रयास किया और स्वयं एक नये धर्म को स्थापित करके समाज के लोगों को एकसूत्र में बांधने का प्रयास किया, वह अपने धार्मिक उद्देश्यों में इतना सफल हो गया कि उसके समाज के लोग उन्हें 'धरती आबा' का संज्ञा दिये और इस अवसर का लाभ बिरसा ने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया और विदेशी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए सभी अनुयायियों को एक संगठन के रूप में खड़ किया, यही कारण है कि वर्तमान समय में भी बिरसा के सिद्धान्तों का अनुपालन किया जाता है तथा बिरसाईत धर्म को मानने वाले अनुयायी आज भी आदिवासी बहुल क्षेत्र के गाँव में पाये जाते हैं।

संदर्भ सूची :-

1. कुमार सुरेश सिंह, *बिरसा मुण्डा और उनका आन्दोलन (1872-1901)*, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, 2009, पृष्ठ 56-58य प्रकाश चन्द्र उराँव, 'धरती आबा भगवान बिरसा मुण्डा', झारखण्ड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची, पृष्ठ 8-9
2. बंगाल जुडिशियल प्रोसिडिंग्स, नवम्बर, 1895, *छोटानागपुर डिविजन कमिश्नर उब्ल्यू0के0 ग्रिमली का बंगाल सचिव को पत्र*, 28 अगस्त, 1895
3. प्रकाश चन्द्र उराँव, *पूर्वोद्धृत*
4. महाश्वेता देवी, (अनुवादक—रामदयाल मुण्डा), *बिरसा मुण्डा*, साईल रकब पुथी सेंटर, कलकत्ता, 2000, पृष्ठ 37-38
5. कुमार, सुरेश सिंह, *पूर्वोद्धृत*, पृष्ठ 61
6. बंगाल जुडिशियल प्रोसिडिंग्स, नवम्बर 1895, *डिप्टी कमिश्नर लोहरदगा ले0 कर्नल इवास-गॉर्डन का डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस लोहरदगा को पत्र*, 22 अगस्त 1895य बी0 वीरोत्तम, *झारखण्ड : इतिहास एवं संस्कृति*, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, 2001, पृष्ठ 334
7. श्याम सिंह 'शशि', *देशभक्त बिरसा*, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली, 1989, पृष्ठ 36-37
8. वही, पृष्ठ 41-48
9. वी वीरोत्तम, *पूर्वोद्धृत*, पृष्ठ 335